

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫМ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Сайдаметова Нияра Арифовна

студент 4-курса Ташкентского международного университета Кимё

Аннотация: Данная статья посвящена основным принципам обучения традиционным учебным дисциплинам, таким как русский язык и читательская грамотность и другие.

В статье даётся описание некоторых методов и приёмов обучения основам методики грамматики, чтения, письма, а также развития речевой компетенции учителя и учащихся на начальном этапе обучения. Также рассматривается значимость контекстуального обучения и персонализации образования для эффективного усвоения учебного материала. Анализируя эти принципы, статья предлагает рекомендации для педагогов и образовательных учреждений с целью повышения качества обучения традиционным учебным дисциплинам.

Ключевые слова: Мотивационная ступень, операционно-исполнительская ступень, традиционные учебные дисциплины, языковая конструкция, языковой анализ.

Abstract: This article is devoted to the basic principles of teaching traditional academic disciplines, such as the Russian language and reading literacy, and others. The article describes some methods and techniques of teaching the basics of grammar, reading, writing, as well as the development of speech competence of teachers and students at the initial stage of learning. The importance of contextual learning and the personalization of education for the effective assimilation of educational material is also considered. Analyzing these principles, the article offers recommendations for teachers and educational institutions in order to improve the quality of teaching traditional academic disciplines.

Keywords: Motivational stage, operational and executive stage, traditional academic disciplines, language construction, language analysis

Труды таких известных психологов, как Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, Д.Б.Эльконина, способствовали упорядочиванию структуры познавательной деятельности школьников, обеспечили оптимальную структуру учебной деятельности. Вот пример – модель решения учебной задачи учеником:

1. Мотивационная ступень: осознание потребности решения учебной задачи, постановка цели, возникновение познавательного интереса (например, при проверке написания трудной орфограммы).
2. Ориентировочная ступень: привлечение теоретического знания, необходимого для проверки (грамматические признаки, правила, алгоритмы их применения и пр.).
3. Операционно-исполнительская ступень: выполнение действий по правилу, по алгоритму, получение и формулирование результата (правильное написание орфограммы).

4. Контрольно-оценочная ступень: самопроверка, уточнения – если они необходимы – самооценка решения учебной задачи.

Нет сомнения в том, что такая 4-ступенчатая модель учебного действия упорядочивает деятельность и ученика, и учителя.

Нетрудно заметить, что психолого – дидактические подходы нацелены на развивающее обучение. Несмотря на различие психологических концепций, все они исходят из учения Л.С.Выготского, утверждавшего, что обучение идет впереди развития; в методике эта идея закрепились еще со времен К.Д.Ушинского; последний писал: «Формальное развитие рассудка есть не существующий призрак...рассудок развивается только в действительных реальных знаниях...» (Собр.соч.: в 11т. Т.8. М., 1950. С.661), т.е. через учебный предмет, через его понятия, связи, закономерности, правила, системы. Исторически человеческие знания формировались как науки, как нравственные категории, оформлялись в языковых конструкциях. Развитие ума всегда шло через обучение, через познание. Пути развивающего обучения педагогическая психология ищет в дидактике и в методике. Это можно показать на примере одной из наиболее признанных концепций – на учении Л.В.Занкова. Центральной идеей системы Занкова является достижение наивысшей эффективности обучения для развития: он вводит следующие новые принципы обучения традиционным учебным дисциплинам.

Первый принцип – обучать на высоком уровне трудности, с соблюдением меры трудности для каждого ученика. Ученику необходимы умственные усилия, требуется некоторое умственное напряжение. Уровень трудности достигается не через количественное увеличение «дозы» нового материала, а через повышение качества его понимания. Так, если в традиционных курсах русского языка происходит усвоение падежных форм имен существительных, падежных вопросов и окончаний, то в системе Л.В.Занкова вводится понимание значения падежей, позволяющее понять функцию этой формы в выражении мысли.

Второй принцип – быстрый темп продвижения вперед. Дело не в торопливости: цель в том, чтобы учащийся постоянно осознавал свое продвижение на пути познания, чтобы его мозг получал новую пищу. Применительно к русскому языку это обращение к практике, к использованию новой изучаемой единицы языка в речи, языковой анализ, работа над выразительными средствами к художественным текстам.

Третий принцип – ведущая роль теории в обучении .Л.В.Занков оспаривает общепринятое мнение о конкретном характере мышления младших школьников. Он утверждает, что их мышлению свойственно оперирование отвлеченными, обобщенными понятиями. Формирование понятий идет разными путями: не только путем индукции, но и от абстрактного к конкретному.

Четвертый принцип – осознание школьниками процесса познания, учения. В каждом случае, на каждом уроке идет осознание целей и задач каждого упражнения, каждого действия, оперативное усвоение правил, осознанно е их применение, построение последовательных ступеней решения

задачи. Используется закрепление в виде выполнения различных вариантов применения изученного. Ученики ориентируются на осознание своего участия в познании, своей активной роли в нем. Они приобретают умения в области оценки полученных результатов, их самостоятельной проверки. При систематическом применении описанных установок, несомненно, развитие умственных способностей учащихся может повыситься.

В.В.Давыдов в своей книге «Теория развивающего обучения» (М.,1996) рекомендует выводить конкретные, частные знания из общего и абстрактного знания как из своей единой основы. Учащийся должен уметь выявлять в учебном материале генетически исходное, существенное, всеобщее отношение. Это отношение учащиеся воспроизводят в особых предметных, графических или буквенных моделях. Это обеспечивает мысленные переходы от частного к всеобщему и обратно. Учащиеся должны уметь переходить от выполнения действий в умственном плане к выполнению их во внешнем и обратно. Психологи видят сущность развивающего обучения в усилении абстракций, в совершенствовании мысленных структур, в переносе центра тяжести в сторону теории.

Все это требует от методиста-филолога не только глубокого понимания психолого-дидактических подходов, но и тонкого мастерства их методической интерпретации, чтобы не нанести ущерба своему предмету, например, литературе, ибо в ней логическое содержание отстает перед художественным образом. Роль методики в том, чтобы не утратить веками, тысячелетиями формировавшейся филологической науки, чтобы русский язык сохранил свои функции в накоплении и обогащении духовного богатства личности и всего народа, чтобы изучаемый родной язык не превратился лишь в «дидактический материал», в иллюстрацию к психологическим и логическим конструкциям.

Методист А.И.Власенков в книге «Развивающее обучение русскому языку» (М.,1983) вслед за классиками методики Ф.И.Буслаевым (1818–1897) и К.Д.Ушинским рассматривает пути развивающего обучения сквозь призму формирования личности школьника. Овладение родным языком, «даром слова» – главный фактор обогащения духовного мира ребенка, его ценностных ориентаций, его познавательных интересов и способностей, его умственного труда. К.Д.Ушинский конструировал такое обучение, в котором знание «притягивало бы новые знания»; развитие – в системности. Развивать нужно наблюдательность, воображение, эмоции, интуицию («языковое чутье»), творчество, интеллект. Развитие заложено в самом языке, не только в его структуре и логике, но и особенно в его использовании, т.е. в речи, в строгом, полном и понятном другому человеку изложении своей мысли. А.И.Власенков указывает шесть линий обучения, ведущих к успешному развитию умственных возможностей школьников:

1. Развитие внимания, памяти, воображения.
2. Накопление знаний, умений, навыков.
3. Развитие способности к абстрагированию и конкретизации, к обобщению и переносу (знаний и умений), к самоконтролю.

4. Повышение (само) критичности суждений.
5. Развитие мотивации – положительного отношения к учению.
6. Развитие творческого начала и целеустремленности.

Он называет также методистов, которые наиболее эффективно обращались к психолого-дидактическим системам, применяя их к языковой методике: В.П.Шереметевский, А.М.Пешковский, Н.С.Рождественский, Л.В.Щерба, Т.Д.Ладыженская и др.

Особенную ценность для методики русского языка приобрели психологические исследования, посвященные отдельным, конкретным разделам курса русского языка в начальной школе: это труды Н.И.Жинкина в области развития речи, Д.Н.Богоявленского по психологии усвоения орфографии, С.Ф.Жуйкова по психологии грамматики, Д.Б.Эльконина по обучению грамоте и чтению, О.А.Никифоровой по восприятию художественной литературы школьниками.

Таким образом психологические исследования усвоения школьниками различных сторон языка, языковых умений помогают создать фундаментальную часть методики языка.

Список использованной литературы

1. М.Р.Львов. «Справочник по методике русского языка». Москва - 1988 год
2. Trends in the development of communicative and speech competence of teachers in the system of continuing education. M.S. Akhmedova Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 11, November 2022
3. Роль народных языковых средств в развитии речевой компетенции младших школьников в процессе Махфуза Ахмедова, и.о. Доцента журнал «Преподавание языка и литературы». №5, 2023 г.